

NOTAȚIA OBIȘNUITĂ VERSUS NOTAȚIA SINOPTICĂ – IPOSTAZE DIVERSE ALE TRANSCRIERILOR MARIANEI KAHANE

Lavinia GHEORGHE*

Regular versus Synoptic Transcription – Different Aspects of Mariana Kahane’s Transcriptions (Abstract)

Mariana Kahane is recognised among ethnomusicologists as a talented musician and transcriber. Her musical transcriptions are, by far, among the most accurate and detailed ones and many times I have found different versions of the same transcription, made several years apart, in the Archive of the Institute of Ethnography and Folklore “Constantin Brăiloiu”. My study presents three such transcriptions of funeral ritual songs (collected by Constantin Brăiloiu in the 1930s, in Gorj region), which Kahane made both in ordinary and synoptic manner. Through a brief comparative analysis, I have tried to highlight the melodic, rhythmic and structural differences between the two versions, and how these can sometimes change the perception of the songs.

Keywords: Mariana Kahane, folklore archive, funeral songs, regular transcription, synoptic transcription.

Cuvinte-cheie: Mariana Kahane, arhiva de folclor, cântece funebre, transcriere obișnuită, transcriere sinoptică.

Mariana Kahane s-a remarcat de-a lungul vieții ca o cercetătoare avizată a folclorului muzical românesc, experiențele sale multiple de teren, dar și numeroasele studii și volume care îi poartă semnătura stând mărturie pentru această afirmație. Formarea sa cu Harry Brauner, Tiberiu Alexandru, Emilia Comișel, în cadrul Conservatorului din București (1946–1952), dar și funcția de cercetător principal la Institutul de Folclor din București, deținută timp de peste trei decenii (1949–1981) au favorizat o evoluție profesională continuă, astăzi Mariana Kahane numărându-se printre cei mai importanți etnomuzicologi din a doua jumătate a secolului XX. Tot în acest sens trebuie menționată și educația sa la Universitatea Indiana din Bloomington, cu George List, dar și la Universitatea California din Los Angeles și Universitatea California din Berkeley, cu Charles Seeger și Mantle Hood (1969–1970).

Mariana Kahane este recunoscută în rândul etnomuzicologilor drept un muzician și un transcriitor desăvârșit. Transcrierile ei muzicale sunt, de departe, printre cele mai exacte și detaliate (fapt ce amintește de maniera de notare a lui Constantin Brăiloiu), și nu

* Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, București.

de puține ori am regăsit în Arhiva Institutului de Folclor „Constantin Brăiloiu” versiuni distincte ale aceleiași transcrieri, realizate la câțiva ani distanță. Este și cazul câtorva notații de cântece rituale funebre, incluse de Kahane în tipologia scrisă împreună cu Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *Cântecul zorilor și bradului*¹, și atașate ulterior într-un manuscris numit *Cu privire la cercetările din Gorj întreprinse și valorificate de Constantin Brăiloiu*², pe care, probabil, că a dorit să îl publice.

În rândurile care urmează voi exemplifica trei dintre aceste transcrieri (*Zorile de afară*, *Zorile din casă* și *Bradul*) ale unor cântece culese de Constantin Brăiloiu în anii '30, din câteva localități din Gorj, în încercarea de a ilustra diferențele care se pot observa între cele două versiuni de notație – la nivel melodic, ritmic sau arhitectonic – și care pot influența percepția etnomuzicologului la o simplă analiză muzicală. Mariana Kahane a realizat întâia oară transcrierile cântecelor funebre în anul 1963, după metoda obișnuită de notație a cântecelor orale, însă a revenit asupra lor câțiva ani mai târziu, când lucra la tipologia, realizându-le sinoptic. Interesant este că diferențele dintre cele două variante nu reies doar din maniera de transcriere, ci și din noua expunere melodică, uneori.

În notația obișnuită, autoarea redă materialul sonor al primei strofe, notând fiecare rând melodic pe un portativ separat. Variațiile care apar în strofele următoare le marchează prin cifre, în locurile corespunzătoare, exemplificându-le la final. În unele transcrieri realizează o scurtă analiză formală, arătând în acest fel în ce strofe apar variațiile exact, în vreme ce în altele este neclar momentul în care acestea se produc. De asemenea, numărul total al strofelor nu îl notează în toate cazurile. Tipul acesta de notație este cel mai adesea folosit de etnomuzicologi, îndeosebi în cazul genurilor vocale, întrucât forma lor strofică (și mai ales cea fixă) permite un astfel de sistem de redare grafică.

În cazul transcrierii sinoptice, scrierea se desfășoară pe orizontală, începutul fiecărui portativ marcând începutul fiecărei noi strofe. Astfel, rândurile melodice nu mai sunt separate, ci sunt scrise continuu, pentru fiecare strofă în parte. Începând cu portativul al doilea (strofa a doua), Kahane marchează doar noul text și variațiile melodice și ritmice care se produc, fără a mai nota materialul sonor integral. Este necesar ca măsurile să fie suprapuse exact, astfel încât cititorul să observe, pe verticală, schimbările care se produc de la o strofă la alta, și să asocieze textul (silabele) cu sunetele corespunzătoare. Notația aceasta, preconizată de Constantin Brăiloiu, este menită să evidențieze mai bine variantele unei melodii, născute prin repetiția ei:

Se știe că melodia populară este o scurtă plăsmuire muzicală, pe care cântărețul o repetă de câte ori e nevoie, ca să ajungă la capătul unui text poetic. Dar la fiecare repetiție interpretarea populară supune linia melodică și ritmul

¹ Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *Cântecul zorilor și bradului. Tipologie muzicală*, București, Editura Muzicală, 1988.

² Manuscrisul, pe care l-am găsit în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, l-am îngrijit și publicat cu titlul *Muzica Gorjului de altădată. Cu privire la cercetările de folclor întreprinse și valorificate de Constantin Brăiloiu*, ediție îngrijită de Lavinia Gheorghe, București, Editura Universității Naționale de Muzică București, 2022. Transcrierile le-am păstrat în carte atât în notație obișnuită (ca facsimile), cât și în notație sinoptică (copiate din tipologie cu ajutorul unui program de scriere a partiturilor, întrucât versiunile lor originale nu se regăsesc în arhivă). Am preferat să le includ în volum în ambele versiuni, pentru ca cititorul să remarce diferențele între cele două maniere de transcriere.

unor schimbări mai mult sau mai puțin simțite, ce le putem numi variații. [...] Din punct de vedere științific este deci greșit obiceiul de a înregistra o melodie numai de două, cel mult de trei ori, arătând doar variațiile cele mai izbitoare. Ca să putem surprinde jocul aceluia *Variationstrieb*, care stă după părerea dlui Bartók și a altora, la temelia întregii creații țărănești, ar trebui să lăsăm cântărețul să-și cânte nestingherit întregul cântec la fonograf. [...] Notația s-a făcut astfel, ca această melodie întregă să încapă pe un singur portativ. La repetiții, când melodia rămâne neschimbată, s-a scris numai textul, silabă sub silabă și sub notele corespunzând acestor silabe; când melodia variază, s-au însemnat fiecare sub formula melodică inițială: variațiile ritmice s-au arătat numai prin semne de durată³.

Transcrierea sinoptică este folosită rar în rândul etnomuzicologilor, în parte și din cauza necesității de a încadra o astfel de reprezentare în pagini care depășesc formatele obișnuite în rândul tipografiilor. Mariana Kahane o utilizează mai ales într-o etapă matură a carierei⁴, suplimentând simbolurile folosite și explicate de Brăiloiu („Am întrebuințat coroana pentru sunete lungite arbitrar, arătând însă, în paranteze, durata ei exactă. Semnul ↑ deasupra unei note arată un sunet intonat puțin prea acut, semnul ↓ un sunet intonat puțin prea grav; semnul \cup un sunet ușor scurtat, semnul $_$ un sunet ușor lungit. Sunetele intonate simțitor mai slab decât cele vecine, fie la anacruză, fie în cuprinsul unei vocalize, le-am scris cu capete de notă mici; apogiaturile scrise mărunț și legate prin arc de o notă normală sunt foarte scurte și abia auzite. M-am folosit de trei feluri de accente: – pentru o ușoară apăsare a glasului (fr.: *appui*), > pentru un accent obișnuit, ^ pentru unele accente puternice. Între acestea sunt însă intensități intermediare, așa încât aici notația nu poate fi riguros precisă. Respirațiile le-am însemnat; pauzele neînsoțite de semnul respirației au numai înțelesul unei opriri a expirației [...] am întrebuințat semnul + pentru o asemenea oprire, foarte scurtă.”⁵), cu altele proprii (de exemplu: °, pentru anularea semnului corespunzător din reperul sinoptic) sau reinterpretându-le (semnul +, în transcrierile sale, arată o emisiune guturală cu lovături de glotă⁶).

La sfârșitul notațiilor este necesar să se arate finala reală a cântecului, întrucât pentru redarea lui, sistemul sonor – fie el pentatonic (sau prepentatonic)⁷, fie un mod pe *re* (minor cu sextă mare și treptele a IV-a și a VII-a mobile)⁸ – se transpune, în funcție

³ Constantin Brăiloiu, *Arhiva de Folklore a Soc. Compozitorilor Români. Schiță a unei metode de folklore muzical*, în *Opere*, vol. IV, ediție tradusă și îngrijită de Emilia Comișel, București, Editura Muzicală, 1979, p. 42–43.

⁴ În tipologia cântecelor funebre menționată anterior și cea a doinei din Oltenia (Mariana Kahane, *Doina vocală din Oltenia. Tipologie muzicală*, ediție îngrijită de Marian Lupașcu, București, Editura Academiei Române, 2007), toate transcrierile sunt realizate sinoptic.

⁵ Constantin Brăiloiu, *Despre bocetul de la Drăguș (jud. Făgăraș)*, în *Opere*, vol. V, ediție tradusă și îngrijită de Emilia Comișel, București, Editura Muzicală, 1981, p. 133.

⁶ Mariana Kahane, *Muzica Gorjului de altădată...*, p. 170.

⁷ Despre sistemele pentatonice și prepentatonice pe care sunt construite multe dintre muzicile de tradiție orală, Constantin Brăiloiu scrie în *Despre o melodie rusă*, în *Opere*, vol. I, ediție tradusă și îngrijită de Emilia Comișel, București, Editura Muzicală, 1967, p. 305–400.

⁸ Notarea acestui sistem a fost enunțată de Paula Carp în *Notarea relativă a melodiilor populare pe baza integrării lor într-un sistem organic*, în „Revista de folclor”, anul V, 1960, nr. 1–2, p. 7–24.

de regulile de notare proprii fiecăruia în parte. Totuși, se poate observa în exemplele de mai jos că Mariana Kahane nu procedează astfel decât în cazul transcrierilor sinoptice.

Primul cântec ritual, *Zorile de afară*, a fost cules de Constantin Brăiloiu în 1938, de la Paraschiva Mercioiu, din Stroești, Gorj. Din punct de vedere melodic, nu apar schimbări majore între cele două versiuni ale transcrierilor Mariane Kahane: ambele sunt notate într-un sistem prepentatonic, *sol-mi-re*, cu pienul *fa* și cu finala *re*. În măsura⁹ a 12-a, din strofa a șaptea a variantei sinoptice, terța mică *fa-re* devine cvartă micșorată, coborând până la pienul *do#*, modificare pe care autoarea nu o semnalase în varianta din 1963. Deși apariția este singulară, ea ar putea trăda tendința de autonomie a pienului *do* în cântecele de gen, cum însăși Kahane afirmă¹⁰.

Bizară este în transcrierea obișnuită înșiruirea cifrelor care marchează variațiile. Ele nu sunt reprezentate în transcriere într-o ordine crescătoare, pornind de la cifra 1, cum ar fi firesc, ci într-una aleatorie (5, 3, 1, 6, 4, 7, 2). S-ar putea presupune că cifrele desemnează numărul strofei în care se produce variația, dar confruntând cele două versiuni ale transcrierii, se observă că variațiile nu se potrivesc cu presupusele strofe indicate.

Cele patru rânduri melodice prezintă relativ puține diferențe de la o transcriere la alta, dar suficiente cât să schimbe structura formală a strofei. Bunăoară, în redarea sinoptică, primul rând melodic este completat, față de cel din vechea variantă, cu o silabă protetică *i* (*re*), cu apogiaturi în prima (*fa*) și a doua măsură (*mi*), în vreme ce podiile ritmice de dactil din primele două măsuri sunt înlocuite de un picior metric trohaic și, respectiv, de unul piric, căruia îi adaugă pe final un mordent. Dacă, în prima transcriere, *sol* din măsura a doua este marcat ca având o înălțime mai sus decât sunetul natural, în cea de-a doua acesta este reprezentat la înălțimea reală, ba chiar capătă un accent. Cel de-al doilea rând melodic nu prezintă, din punct de vedere muzical, deosebiri între variante. Singurele diferențe apar în transcrierea sinoptică la nivelul duratelor din a măsura a cincea, unde *re* este marcat, printr-un semn grafic, ca având o durată mai scurtă decât optimea și, respectiv, deasupra coroanei de prelungire din măsura a șasea, unde este indicată valoarea cu care aceasta prelungeste durata lui *re*. În rândul melodic al treilea par a se regăsi diferențe mai mari în desfășurarea melodică. De pildă, în măsurile 9–10, cvarta perfectă în coborâre (*sol-fa-mi-re*), din prima variantă, se transformă într-un joc oscilant de terțe mici (*sol-mi, fa-re*) în cea de-a doua. Totodată, în cea din urmă, ornamentele sunt mult mai dense (apogiaturi, mordenți), iar duratele prezintă mici modificări, semnalate prin semnele grafice de deasupra notelor. În ultimul rând melodic, jocul de terțe mici care înlocuiește cvarta perfectă reapare (în măsurile 11–12) în varianta a doua. De asemenea, în măsura a 12-a *fa* este accentuat, în vreme ce *re* este însoțit de o săgeată descendentă, care marchează înălțimea sa scăzută față de sunetul real. Alte semne grafice privind duratele sunetelor sunt mai frecvente în versiunea sinoptică, față de cea premergătoare ei. Dacă la prima vedere toate aceste deosebiri par ne semnificative, în realitate ele contribuie la modificarea structurii strofei. Mai precis, în prima versiune a transcrierii, Kahane notează în partitură analiza formală ABAVbV, considerând ultimele două fraze variante

⁹ Termenul „măsură” îl voi folosi aici pentru a reda secțiunea de durate asociate grupărilor de două silabe – picioarelor metrice trohaice –, care stau la baza versului popular cântat românesc, și care sunt despărțite, în interiorul rândurilor melodice, de bare mici de măsură. Barele mari delimitează rândurile melodice.

¹⁰ Mariana Kahane, *Muzica Gorjului de altădată...*, p. 24.

ale primelor două, în vreme ce în cazul celei de-a doua versiuni autoarea notează structura ABCB¹¹, fraza a treia căpătând aici un caracter melodic propriu, în timp ce ultima frază este considerată identică cu a doua (Fig. 1; Fig. 2¹²).

- tr. 6316 a

- cul. C. Brăiloiu, 1938

- tr. M. Kahane, 1963

- Rit. mult : Zorile

- florestă - soaj - blănde

- Prăștia J. Șerău

The image shows a handwritten musical score for the song "Zorile de afară". It consists of four staves of music in treble clef, with lyrics written below the notes. The lyrics are: "Zo = ri = lor zo = ri = lor", "Zo = ri = lor zo = ri = lor", "Ză nu va zo = ri = tă", and "Ză nu va zo = ri = tă". The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. There are also handwritten annotations like "A", "B", "Ar", and "Br" above the staves, indicating different sections or variations. At the bottom, there is a section titled "Vineri:" with a sequence of notes and rests, and a diagrammatic representation of the song's structure: "A B Ar Br", "A B || A Br ||", and "A B Ar Br".

Fig. 1. Exemplul nr. 1: AIEF-trfg-6316-a, *Zorile de afară*, culegător: Constantin Brăiloiu (1938), transcriere: Mariana Kahane (1963); notație obișnuită.

¹¹ *Ibidem*, p. 22.

¹² Exemplu muzical preluat din Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *Cântecul zorilor și bradului*, p. 312.

Fig. 2. Exemplul nr. 2: AIEF-trfg-6316-a, *Zorile de afară*, culegător: Constantin Brăiloiu (1938), transcriere: Mariana Kahane; notație sinoptică.

Cântecul ritual următor face parte din categoria *Zorilor din casă* și a fost cules de la Maria Nicolcioiu, din Peștișani, Gorj, în 1935. Privind sistemul său sonor, se remarcă un substrat tetratonic, *la-sol-mi-re*, cu pienii *fa* și *do*. Mult mai evidentă este aici autonomia pienului din urmă, care cadentează al doilea rând melodic, înlocuindu-l pe *re*. La o primă vedere, diferențele între cele două versiuni ale transcrierii reies din detaliile cu care Kahane o completează pe cea de-a doua, detalii care privesc duratele, intonația sau ornamentica sunetelor. În mod evident, acestea contribuie în bună măsură la modificarea melodiei. Spre exemplu, în măsura a 2-a din prima frază, *sol* este notat cu mordent inferior, realizat cu diez (*fa#*), în timp ce în măsura a 5-a, mordentul superior pe *mi* se realizează cu *fa* natural. Iată un exemplu de oscilație a pienului. Schimbări de ordin intonațional apar și în măsura a 3-a a primului rând melodic, unde săgeata ascendentă de deasupra lui *la* indică intonația inexactă a acestuia. Aceeași situație o întâlnim și în măsura următoare din al doilea rând melodic, dar și în măsura a 7-a din rândul melodic al treilea, unde *mi* este marcat ca având o înălțime neclară, ușor scăzută. Notațiile denotă caracterul fluctuant al sunetelor și, prin urmare, al sistemului modal pe care se compune piesa. Traseul melodic al piesei este îmbogățit, totodată, în transcrierea sinoptică, prin apogiaturile adăugate în

- fig. 3103
 - col. I. Brăiloiu, 1935
 - tr. M. Kahane, 1963

- Rit. lent și foarte delicat
 - Postișani - frj - blanda
 - havo Niculescu

The image shows a musical score for the song 'Zorile din casă'. It consists of two main parts: a standard musical notation and a synoptic notation. The standard notation is written on a five-line staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The synoptic notation is written on a four-line staff with a treble clef and a key signature of one sharp. The lyrics are written below the notes. The synoptic notation includes annotations such as '(↑)' and '1)'.

Standard notation lyrics:
 Ri = di = că, ri = di = că
 Ri = di = că, ri = di = că
 To' dia = gă 7. ra = ne
 To' dia = gă 7. ra = ne

Synoptic notation lyrics:
 1)

Fig. 3. Exemplul nr. 3: AIEF-trfg-3103, *Zorile din casă*, culegător: Constantin Brăiloiu (1935), transcriere: Mariana Kahane (1963); notație obișnuită.

măsura a 7-a (*la*) și în a 9-a (*re*) din al treilea rând melodic sau în măsura a 10-a (*mi*) din al patrulea rând melodic. Variația indicată în măsura a 9-a din rândul melodic al treilea (în versiunea inițială) este semnalată diferit în transcrierea sinoptică: *sol* nu este înlocuit cu *la*, ci cu *sol#*. Repetarea acestuia în următoarele patru strofe exclude posibilitatea unei apariții accidentale. Interesant este că Mariana Kahane nu menționează oscilația în analiza corespunzătoare cântecului funebru din volumul citat, deși *sol#* apare și în alte rânduri melodice, și ar putea contribui în plus la instabilitatea modală. Sunetul *fa* care compune, în cea de-a doua versiune, trioletele descendente (*sol-fa-mi*) din măsurile a 7-a și a 9-a, nu este indicat și în prima variantă, autoarea marcând coborârea spre terță printr-o linie oblică. Sigur că noua configurație ritmică contribuie și ea la caracterul variat al transcrierii. Durata sunetelor suferă, de asemenea, mici modificări în redarea sinoptică: în măsurile 10–12 din al patrulea rând melodic, sunetele *sol*, *la*, *mi*, *re* sunt însoțite de

1 Ri-di-că, ri-di-că, Ri-di-că, ri-di-că, To'dra-gă die Ioa-n'e To'dra-gă die Ioa-n'e.

2 Ge-ni-e la sprân-ce-ni-e Ge-ni-e la sprân-ce-ni-e D'e-mi-z' mul-ță-mieș-te D'ie-mi-z' mul-ță-mieș-te

3 Cui-o-fă-cut bi-ni-e Cui-o-fă-cut bi-ni-e De-o-v'e-mi' la-ti-ne, De-o-vi-e-mi' la-ti-ne.

4 Î V-o mul-ță-mi Dom-nu, V-o mul-ță-mi Dom-nu, Că-jo nu vi-s-o-nu, Că-jo nu vi-s-o-nu.

5 Mi-e mi-o-vi-e-mi-ti, Mi-e mi-o-v'e-mi-ti, Ier-de-a-lal-tă-ie-r-i, Ier-de-a-lal-tă-ie-r-i.

6 Uo-n'e-gră cuor-boi-că Uo-ne-a-gră cor-boi-că 'N fi-e-reas-tră s-o-pu-si-'N fi-e-reas-tră s-o-pu-si.

Fig. 4. Exemplul nr. 4: AIEF-trfg-3103, *Zorile din casă*, culegător: Constantin Brăiloiu (1935), transcriere: Mariana Kahane; notație sinoptică

semne ce arată scurtarea duratei lor, iar în măsurile a 6-a și a 12-a, doimile (*do*, *re*) devin pătrimi cu coroane și indicații de prelungire, păstrându-se în acest fel criteriile sistemului ritmic *giusto silabic*. Analiza formală lipsește de această dată din transcrierea timpurie, însă pentru varianta sinoptică autoarea o configurează astfel: ABCD¹³ (Fig. 3; Fig. 4¹⁴).

Ultimul cântec pe care îl voi exemplifica face parte din categoria *Bradului*. Constantin Brăiloiu l-a cules în 1938 de la Ioana Matei Cioran și Maria I.C. Lăpădătescu, din satul Arcani, Gorj. În ambele versiuni de notație, sistemul sonor care se afirmă este unul tetratonic, *la-sol-mi-re*, cu tendința de autonomie a pienilor *fa* și *do*¹⁵. Notația traseului melodic din a doua versiune propune schimbări minore față de cea precedentă, cu precădere la nivelul apogiaturilor care sunt permutate sau înlocuite chiar cu alte sunete. Bunăoară, în măsura a 2-a din primul rând melodic, apogiatura anterioară pe *fa* este înlocuită cu una ulterioară pe *re#*, ornamentul fiind subliniat și mai mult prin mordentul atribuit notei principale *mi*. Alte situații prezintă permutări între sunetele reale și ornamente, fapt care subliniază, în unele cazuri, autonomia pienilor. De pildă, în măsura a 4-a din al doilea rând melodic, apogiatura *fa* devine sunet principal, chiar alterat (de unde rezultă și caracterul său oscilant, nedefinit în versiunea din '63), în vreme ce *mi* este

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Exemplu muzical preluat din Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *Cântecul zorilor și bradului*, p. 381.

¹⁵ *Ibidem*, p. 24.

- fg. 6313 b
- cul. C. Brăiloiu, 1938
- tr. M. Kahane, 1963

- Rit. mult, Bradul
 - becați - Grij - Belle via
 - Trana - hateri - Cimau, hata
- V. C. Băjandășan

The image shows a musical score for the song 'Bradul'. It is divided into two main sections. The top section contains four staves of music with lyrics: 'Bra-du = le bra-du = le', 'Bra-du = le bra-du = dul', 'Cin l-o go-râu = ci-ti', and 'Cin l-o go-râu = ait'. The bottom section contains one staff of music with lyrics: '1) 2) E Dve mult de c D'. The notation includes various symbols such as '+' and '1)' above notes, indicating accents and phrasing. The score is presented in a synoptic notation style, which is more compact and expressive than the standard notation above it.

Fig. 5. Exemplul nr. 5: AIEF-trfg-6313-b, *Bradul*, culegător: Constantin Brăiloiu (1938), transcriere: Mariana Kahane (1963); notație obișnuită.

notat ca simplă apogiatură. O situație similară are loc și în măsura a 7-a din al treilea rând melodic, unde *fa* este notat ca sunet principal, și nu ca ornament. Sau, din contră, pienii notați în prima transcriere ca sunete de sine stătătoare sunt marcați în cea de-a doua ca simple ornamente (*do*, în măsura a 5-a, din rândul melodic al doilea). Alte apogiaturi sunt adăugate în noua versiune în prima măsură a rândului melodic inițial (*mi*) sau a 10-a din al patrulea rând melodic (*fa*). Semnele grafice notate în redarea sinoptică denotă o mai mare claritate a expresivității discursului melodic. Accentele (pe *sol*, în măsura a 2-a din rândul melodic inițial sau pe *mi*, în măsura a 7-a din al treilea rând melodic) ori atacul de glotă, marcat în transcrierea sinoptică prin semnul + (*sol*, în măsura a 2-a din primul rând melodic), nu apar notate și în versiunea timpurie. Schimbările de ordin ritmic sunt strâns legate de cele melodice deja menționate, și se petrec mai ales atunci când o apogiatură devine sunet principal, sau invers, formând astfel noi picioare metrice (de exemplu, în măsura a 5-a din rândul melodic al doilea, unde piciorul dactil, *mi-re-do*, devine piric). Forma arhitectonică a cântecului este prefigurată încă din prima versiune, însă incomplet,

Kahane notând doar primele două strofe. Totuși, ambele versiuni arată elasticitatea formală, determinată de extinderea strofei a doua cu patru rânduri melodice, dintre care unul nou: E. Astfel, structura primelor două strofe este indicată de etnomuzicologă în ambele versiuni ale transcrierii: ABCD, ABCDEDvCD, iar pentru cea sinoptică, se adaugă, pentru strofa finală, din nou, ABCD¹⁶. Diferențe de ordin ritmico-melodic apar însă în redarea frazei E: în prima măsură, apogiatura *re* devine sunet principal, formând un picior metric trohaic, iar în măsura a 2-a, *mi* este înlocuit de pienul *fa*, accentuat. Mai mult, caracterul oscilant al sunetului *re*, prefigurat încă din primul rând melodic, în notația sinoptică, este subliniat și în cea obișnuită, prin săgeata ascendentă din măsura a 3-a, care indică intonația lui imprecisă (Fig. 5; Fig. 6¹⁷).

Fig. 6. Exemplul nr. 6: AIEF-trfg-6313-b, *Bradul*, culegător: Constantin Brăiloiu (1938), transcriere: Mariana Kahane (1963); notație sinoptică

Este firesc ca între două transcrieri, chiar ale aceluiași autor, să existe deosebiri, condiționate de contextul în care apar, de evoluția științifică a transcriitorului ori numai de schimbarea percepției sale în momentele audierii suportului sonor. În cazul Mariane Kahane, apare însă întrebarea: de ce în această etapă târzie a carierei a preferat notația sinoptică preconizată de Constantin Brăiloiu?

Alegerea transcrierii sinoptice poate fi explicată prin prisma genurilor muzicale predispușe variației puternice, pe care le-a analizat după anii '60 – doine, cântece rituale funebre – spre deosebire de genurile analizate în primele studii, mai puțin variate – cântece lirice, cântece de nuntă. Ea poate fi înțeleasă și ca o consecință a maturizării gândirii sale etnomuzicologice, dat fiind că transcrierile sinoptice se regăsesc în tipologiile și studiile scrise după anul 1960. Totodată, transcrierea sinoptică poate să releve și aplecarea Mariane Kahane către teoriile și metodele lui Brăiloiu, fapt care subliniază admirația acesteia față de el. Mai mult, este posibil ca și experiența ei de peste ocean să fi contribuit

¹⁶ *Ibidem*, p. 22.

¹⁷ Exemplu muzical preluat din Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *Cântecul zorilor și bradului*, p. 344.

la preferința pentru notația sinoptică; în cadrul unui seminar de etnomuzicologie al profesorului George List, de la Universitatea Indiana din Bloomington, etnomuzicologa a realizat o prezentare foarte apreciată cu privire la transcrierea sinoptică¹⁸. Cert este că afirmația lui Brăiloiu: „Metoda aceasta pornește de la convingerea că însemnătatea instinctului de variație este covârșitoare în arta populară, că, prin urmare, înfățișarea grafică a oricărui fenomen repetat, trebuie să îngăduie (sic!) cuprinderea repede cu privirea a variantelor, sau a variațiilor din sânul variantelor”¹⁹ este dovedită de Kahane în reproducerea grafică a melodiilor. Notația lor sinoptică relevă clar procedeul pe care este construită creația muzicală de tradiție orală, cel al variației, care dă naștere nenumăratelor variante din uzul colectiv.

¹⁸ Textul prezentării l-am regăsit în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, AIEF-ms-275-VII.

¹⁹ Constantin Brăiloiu, *Vicleiul din Târgu-Jiu*, în *Opere*, vol. V, ediție tradusă și îngrijită de Emilia Comișel, București, Editura Muzicală, 1981, p. 283.

